

AVANÇOS E DESAFIOS INERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021 NO MERCADO DE LICITAÇÕES BRASILEIRO

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 23/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12508764

João Pedro Ferreira Pinheiro

Orientação: Esp. Luciana Gomes de Sousa Telis

Resumo

O trabalho intitulado “Avanços e Desafios Inerentes à Implementação da Lei 14.133/2021 no Mercado de Licitações Brasileiro” tem como objetivo investigar as mudanças introduzidas pela nova legislação de licitações no Brasil, a Lei 14.133/2021. Esta pesquisa foca nos principais avanços prometidos pela lei, como maior celeridade, transparência e competitividade nos processos licitatórios, além de identificar os desafios enfrentados durante sua implementação. A análise é fundamentada na comparação entre a nova lei e sua antecessora, a Lei 8.666/1993, destacando as inovações e os impactos práticos no cenário das licitações públicas. O estudo combina métodos qualitativos e quantitativos, utilizando dados existentes sobre a média de participantes em pregões eletrônicos para avaliar o aumento da competitividade e a eficiência dos novos procedimentos.

Palavras-chave: Lei 14.133/2021, licitações, transparência, celeridade, competitividade, administração pública, eficiência, inovação, mercado de licitações, gestão de recursos públicos, compliance

1. INTRODUÇÃO

A escolha do tema que norteia este trabalho de conclusão de curso emerge de uma imersão profunda no cenário dinâmico e desafiador do mercado de licitações brasileiro. Como atuante nesse ambiente, à frente de uma empresa de Tecnologia da Informação, minha trajetória profissional não apenas revelou as nuances operacionais, mas também evidenciou lacunas críticas no panorama cotidiano dos processos licitatórios. Essa vivência prática despertou uma inquietação constante diante de indícios de corrupção, gestão deficiente e procedimentos pouco eficazes.

Por isso, decidi investigar a fundo a implementação da Lei 14.133/2021 no mercado de licitações, a fim de entender se haveria avanços substanciais no processo licitatório. Minha motivação tem raízes profundas na necessidade de compreender e transformar um contexto no qual estou inserido. Essa escolha não é apenas acadêmica; é uma resposta pragmática a observações e questionamentos que permeiam meu cotidiano profissional. O mergulho no estudo dessa nova legislação não é apenas um exercício intelectual, mas uma estratégia direcionada a utilizar meu projeto como uma ferramenta de aprendizado e análise crítica para o mercado futuro.

O tema revela-se não apenas como uma investigação acadêmica, mas como um compromisso intrínseco com a melhoria e a eficácia do ambiente de licitações no Brasil. A perspectiva de entender as mudanças fundamentais propostas pela Nova Lei de Licitações não apenas como um observador externo, mas como um participante ativo desse ecossistema, confere uma dimensão prática e estratégica singular a este estudo. É a busca por respostas a desafios reais, a compreensão de

transformações legislativas como oportunidades estratégicas e a contribuição efetiva para a construção de um ambiente mais transparente, eficiente e ético no contexto das licitações públicas.

2. PROBLEMATIZAÇÃO

No cenário contemporâneo, o mercado de licitações desempenha um papel fundamental na condução das atividades governamentais e na alocação de recursos públicos. A busca constante pela eficiência, transparência e competitividade nesse contexto tem levado a mudanças significativas ao longo do tempo. Uma dessas mudanças cruciais se materializou com a promulgação da Lei 14.133/2021, que trouxe consigo promessas e expectativas de avanços substanciais no processo licitatório brasileiro.

Esta nova legislação, que entra em vigor em 29 de dezembro de 2023¹ representa um marco no sistema de licitações do Brasil. Ela reflete a necessidade de modernizar e adaptar os procedimentos licitatórios, a fim de promover um ambiente mais favorável à participação de empresas e trazer maior eficiência na gestão dos recursos públicos. Diante desse contexto de mudanças, surge uma questão crucial que motiva a pesquisa a seguir: Quais são os avanços prometidos e os desafios inerentes à implementação da Lei 14.133/2021 no mercado de licitações brasileiro?

Essa problematização nos conduzirá a uma análise detalhada dos impactos e implicações dessa nova legislação, examinando como ela influencia os processos de licitação, a competitividade, a transparência e a eficiência na administração pública. Para compreender plenamente os desdobramentos dessa lei e sua contribuição para o aprimoramento do mercado de licitações, é essencial investigar suas implicações práticas e identificar eventuais desafios que podem surgir durante sua implementação.

Nesta pesquisa, buscaremos responder a essa questão central, explorando a fundo a Lei 14.133/2021. Ao fazê-lo, esperamos contribuir para uma compreensão mais abrangente dos avanços e desafios que essa legislação traz consigo, e assim, fornecer *insights* valiosos para os profissionais e legisladores envolvidos no mercado de licitações públicas.

3. JUSTIFICATIVA

O tema central deste trabalho de conclusão de curso, que se dedica a investigar os avanços e desafios decorrentes da implementação da Lei 14.133/2021 no mercado de licitações brasileiro, possui uma relevância inquestionável. A escolha desse tema se fundamenta em diversas razões essenciais, que convergem para a importância de se aprofundar nessa área de estudo.

1. Dimensões Financeiras e Econômicas: O mercado de licitações é um dos pilares da administração pública e empresarial no Brasil, movimentando somas consideráveis de recursos financeiros anualmente, frequentemente na ordem de dezenas de bilhões de reais. Mesmo pequenos avanços na eficiência desse processo podem resultar em economias substanciais para o país, impactando positivamente o orçamento público e a competitividade das empresas. O entendimento dos impactos financeiros da nova legislação é, portanto, crucial para a gestão eficiente dos recursos públicos e privados.

2. Celeridade e Eficiência: Um dos aspectos centrais da nova Lei de Licitações é a promessa de maior celeridade no processo licitatório. Compreender se essa promessa se concretiza e em que medida isso afeta a eficiência dos procedimentos de licitação é de suma importância. A agilização dos processos pode reduzir os custos operacionais para empresas e órgãos públicos, além de estimular a participação de um maior número de concorrentes.

3. Transparência e Combate à Corrupção: A nova legislação também visa aumentar a transparência nas licitações, fornecendo mecanismos para

evitar práticas corruptas e possibilitar uma fiscalização mais eficaz. Isso é essencial para a integridade e confiança nas transações comerciais com o setor público. A compreensão dos avanços nesse sentido contribui para uma governança mais eficaz e a promoção da ética nos negócios.

4. Impactos Sociais: As decisões tomadas no contexto das licitações afetam não apenas o setor público e empresarial, mas também a sociedade em geral. Mudanças na legislação podem influenciar diretamente a qualidade dos serviços públicos, a disponibilidade de recursos para investimentos e, conseqüentemente, o bem-estar da população.

5. Inovação e Competitividade: A pesquisa sobre a nova Lei de Licitações contribui para o entendimento das dinâmicas de inovação e competitividade no mercado brasileiro. Compreender como as empresas se adaptam às novas regulamentações e como isso afeta a concorrência é fundamental para o desenvolvimento econômico do país.

Portanto, a pesquisa sobre os avanços e desafios da implementação da Lei 14.133/2021 no mercado de licitações brasileiro é relevante não apenas no âmbito acadêmico, mas também para a sociedade, o setor público e privado. O conhecimento gerado por esse estudo pode informar políticas públicas, estratégias empresariais e contribuir para a melhoria da eficiência, transparência e integridade nas transações comerciais com o governo. É uma investigação que se justifica plenamente pela sua relevância e pelo seu potencial impacto positivo.

4. HIPÓTESES

Hipótese 1: A implementação da Nova Lei de Licitações trará às empresas maior celeridade no cadastramento de propostas.

No contexto da implementação da Lei 14.133/2021, voltada para reformas no universo das licitações, levanta-se a hipótese de que as empresas experimentarão um processo mais ágil no cadastramento de suas

propostas. A ênfase da legislação na aceleração dos processos licitatórios sugere que as alterações normativas podem influenciar positivamente a rapidez com que as empresas formalizam suas participações.

Caso essa hipótese se confirme, as empresas poderão vivenciar uma notável agilização nas etapas de envolvimento em licitações, resultando em benefícios tanto para o setor privado quanto para o público. A diminuição do tempo necessário para o cadastramento não apenas reduzirá os custos operacionais das empresas, mas também contribuirá para a eficiência global do processo licitatório, alinhando-se às expectativas de uma administração mais dinâmica e atualizada.

Hipótese 2: A implementação da Nova Lei de Licitações irá aumentar a competitividade nos pregões eletrônicos, através de um aumento no número de empresas concorrentes.

A Nova Lei de Licitações, ao enfatizar a celeridade e transparência nos procedimentos, pode incentivar um aumento na participação de empresas nos pregões eletrônicos. A expectativa é que, ao simplificar procedimentos e reduzir obstáculos burocráticos, mais empresas se sintam motivadas a engajar-se nessas ocasiões, fomentando, assim, uma competição mais expressiva.

Se esta hipótese se confirmar, o desdobramento seria uma maior diversidade de proponentes nos pregões eletrônicos, potencialmente impactando positivamente nos custos finais dos produtos e serviços adquiridos pelo setor público. A competição mais intensa também pode impulsionar a inovação, uma vez que as empresas buscarão destacar-se não apenas pelos preços, mas também pela qualidade e eficiência de suas propostas.

Ambas as hipóteses apontam para possíveis benefícios decorrentes da implementação da Nova Lei de Licitações, sublinhando a importância de uma análise minuciosa dessas mudanças para compreender melhor seus

impactos no mercado de licitações brasileiro, contribuindo assim para o enriquecimento do conhecimento acadêmico e para embasar decisões futuras no âmbito público e privado.

5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GERAL

Identificar os principais avanços que a implementação da Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 trouxe consigo e quais foram os principais desafios enfrentados no caminho.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ter uma noção geral da evolução da legislação de licitações no Brasil.
2. Compreender, de forma geral e sucinta, a Lei nº 14.133/2021.
3. Identificar as principais novidades trazidas pela Nova Lei de Licitações (14.133/2021) em relação a sua antecessora
4. Avaliar a importância dessas novidades, analisando os impactos gerados no processo licitatório, assim como os desafios e/ou lacunas encontradas durante suas implementações.

6. REFERENCIAL TEÓRICO

No cenário contemporâneo, o mercado de licitações tem evoluído devido à necessidade contínua de transparência, eficiência e competitividade nas operações governamentais. Uma mudança notável no sistema de licitações brasileiro é a promulgação da Lei 14.133/2021. A relevância e as implicações dessa lei no ambiente de licitações são o foco deste referencial teórico.

1. EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES NO BRASIL

No contexto brasileiro, os procedimentos licitatórios têm passado por contínuas transformações ao longo da história. Desde os primórdios no período imperial, marcados pelo estabelecimento das primeiras normas para essa finalidade, até os dias atuais, atravessando fases como a República, o regime militar, a redemocratização e culminando nas legislações vigentes, como a Lei nº 8.666/1993 e sua futura substituta Lei nº 14.133/2021, observamos uma evolução notável nessas ferramentas de gestão pública.

Durante o período republicano, por exemplo, houve a promulgação de diversas leis que buscavam aprimorar os processos licitatórios, como a Lei nº 1.340/1951, que estabelecia normas para a realização de concorrências públicas, e a Lei nº 4.320/1964, que estabelecia normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Já durante o regime militar, houve a promulgação do Decreto-Lei nº 2.300/1986, que estabelecia normas gerais sobre licitações e contratos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal. Essa norma foi revogada pela Lei nº 8.666/1993.

A Lei nº 8.666/1993 é considerada a principal norma que regulamenta os processos licitatórios no Brasil. Ela estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, visando garantir a transparência, a eficiência e a legalidade dos processos de compras públicas. A lei estabelece, por exemplo, os tipos de licitação que podem ser realizados (concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão), os critérios de julgamento das propostas, as modalidades de contratação (empregada por preço global, empregada por preço unitário, tarefa e empregada integral), entre outras disposições.

Desde a promulgação da Lei nº 8.666/1993, houve outras normas promulgadas para regulamentar situações específicas, como as contratações emergenciais em situações de calamidade pública, como a

pandemia do novo Coronavírus em 2020. Essas normas estabelecem procedimentos simplificados para a realização de compras públicas em situações de emergência, visando garantir a celeridade e a eficiência dos processos licitatórios.

Além disso, é importante destacar que a Lei nº 8.666/1993 foi e tem sido objeto de críticas e debates por parte de diversos setores da sociedade. Algumas das principais críticas apontam para a complexidade e a burocracia dos processos licitatórios, que muitas vezes acabam por inviabilizar a participação de pequenas e médias empresas nos certames. Outras críticas apontam para a falta de transparência e a possibilidade de corrupção nos processos licitatórios, o que gerou uma série de escândalos e investigações nos últimos anos.

Em razão de toda essa animosidade acerca do mercado de licitações, uma nova lei foi criada para substituir a atual Lei das Licitações (Lei 8.666, de 1993), a Lei do Pregão (Lei 10.520, de 2002) e o Regime Diferenciado de Contratações (Lei 12.462, de 2011), modificando as normas referentes aos sistemas de contratação da administração pública, numa tentativa de preencher as inúmeras lacunas desse mercado que movimenta bilhões de reais todos os anos. Falamos aqui da Lei nº 14.133/2021.

2. COMPREENDENDO A LEI 14.133/2021

A recente legislação de licitações foi criada para preencher lacunas existentes nas normativas anteriores, consolidando interpretações já aplicadas em decisões judiciais. O principal propósito é aprimorar os procedimentos de licitação, assegurando a aderência aos princípios fundamentais da administração pública, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, transparência, competitividade e economicidade.

Essa nova lei estabelece diretrizes abrangentes para licitações e contratos administrativos, aplicáveis tanto à União quanto aos Estados, Municípios, suas autarquias e fundações. Além disso, ela regula aspectos como

prerrogativas, distribuição de riscos, utilização de arbitragem, procedimentos de impugnação, recursos e fiscalização, ao mesmo tempo em que incorpora disposições relacionadas a infrações e crimes no contexto desses processos.

Objetivos

A proposta da nova legislação de licitações é proporcionar uma legislação mais ágil e eficiente. Isso envolve a otimização dos procedimentos, a criação de novas modalidades e a revogação de outras. O intuito é estabelecer um processo mais rápido, seguro e vantajoso tanto para as empresas quanto para o governo. Além disso, buscase uma modernização significativa na forma de contratação pública.

Vigência

No caso da nova lei de licitações, a vigência será imediata, o que significa que ela estará pronta para produzir efeitos assim que for publicada. Isso implica que a Administração poderá aplicá-la imediatamente.

Período de Convivência entre Regimes

Haverá um período de dois anos de convívio entre os regimes antigo e novo de licitação e contratação. Durante esse intervalo, a nova lei será vigente simultaneamente à Lei n. 8.666/1993, à Lei n. 10.520/2002 e aos dispositivos da Lei n. 12.462/2012 sobre licitações e contratos. A Administração poderá optar por aplicar qualquer um dos regimes, o antigo ou o novo, conforme sua preferência. Importante ressaltar que uma vez escolhido, a Administração Pública deverá manter-se fiel ao regime escolhido durante todo o contrato.

Tipos de Licitação

Os critérios para os novos tipos de licitação são os seguintes:

- Menor preço;
- Técnica e preço;
- Maior retorno econômico;
- Maior lance para o leilão;
- Melhor técnica ou conteúdo artístico.

A Nova Lei define sete fases do processo licitatório:

- Fase preparatória (Fase 1);
- Divulgação do edital de licitação (Fase 2);
- * Apresentação de propostas e lances, quando necessário (Fase 3);
- Julgamento (Fase 4);
- Habilitação (Fase 5);
- Recurso (Fase 6);
- Homologação (Fase 7).

Perceba que o julgamento passa a ocorrer antes da habilitação, sendo essa a regra geral.

A tomada de preços e o convite deixarão de existir com as novas mudanças.

Modalidades Licitatórias

As novas modalidades licitatórias que serão válidas após a aprovação do Projeto de Lei nº 4253/2020 são

1. Pregão: Modalidade obrigatória para a contratação de bens ou serviços comuns (exceto os de engenharia);
2. Concorrência: Aplicável às contratações de bens e serviços especiais e obras e serviços comuns ou especiais de engenharia;
3. Concurso: Mantém sua função na contratação de serviço técnico, científico ou artístico;
4. Leilão: Aplicável para a alienação de bens ou imóveis;
5. Diálogo Competitivo: Nova modalidade voltada à contratação de obras, serviços e compras que envolvem inovação tecnológica ou técnica. Envolve diálogos com licitantes previamente selecionados, seguidos pela apresentação de propostas finais.

Valores para Dispensa de Licitação por Baixo Valor

- Menos de 100 mil: Para obras ou serviços de engenharia, ou serviços de manutenção de veículos automotores;
- Menos de 50 mil: Outras compras e serviços.

3. NOVIDADES PREVISTAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Com a promulgação da Lei nº 14.133/2021, um novo marco legal foi estabelecido para as licitações e contratos administrativos no Brasil. Este capítulo aborda as diversas inovações introduzidas pela nova lei, que visam modernizar e tornar mais eficientes os processos de contratação pública. Entre as mudanças, destacam-se a criação de novas figuras e mecanismos, a implementação de novas modalidades licitatórias, e a introdução de medidas que buscam ampliar a transparência, a competitividade e a segurança jurídica. As cinco principais mudanças, a meu ver, estão destacadas ao longo do texto para facilitar a compreensão

de seus impactos mais significativos. A seguir, serão detalhadas essas e outras novidades que compõem o novo regime de licitações e contratos administrativos:

I. Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP):

1. Introdução do PNCP, a ser instituído pelo Executivo Federal, visando redução de custos de transação e aumento da competitividade nos processos licitatórios.

II. Agente de Licitação:

1. Criação do cargo de agente de licitação na administração pública, responsável por conduzir o processo licitatório e monitorar a execução contratual. Deve ser um servidor ou empregado público capacitado pelas escolas de formação dos Tribunais de Contas.

III. Seguro-Garantia em Obras de Grande Vulto:

1. Permissão para seguro-garantia de até 30% do valor contratado em obras de grande vulto, buscando assegurar a conclusão do contrato em situações adversas para a empresa contratada.

IV. Adoção Preferencial do Registro de Preços:

1. Estabelecimento da preferência pelo sistema de registro de preços em compras e serviços, com a possibilidade de todos os entes federativos adotarem entre si, visando maior economia e agilidade nas contratações públicas.

V. Registro de Preços em Casos de Dispensa ou Inexigibilidade:

1. Permissão para a utilização do sistema de registro de preços em casos de contratação por dispensa ou inexigibilidade, inclusive para obras e serviços de engenharia.

VI. Diálogo Competitivo em Projetos e Inovação Tecnológica:

1. Introdução do diálogo competitivo como modalidade licitatória, permitindo interações entre a administração pública e a iniciativa privada em projetos e inovação tecnológica, inclusive em contratos de Parceria Público-Privada (PPP).

VII. Segurança Jurídica ao Contratado:

1. Ampliação da segurança jurídica para o contratado, especialmente em relação à execução financeira do contrato, em caso de descumprimento por parte do Poder Público.

VIII. Estrita Ordem Cronológica nos Pagamentos:

1. Implementação da estrita ordem cronológica para pagamentos, com previsão de sanções administrativas e criminais ao ordenador de despesas que violar essa cronologia.

IX. Ampliação do Prazo Máximo de Contrato:

1. Ampliação para até 10 anos (antes 5 anos) do prazo máximo para contratos de execução continuada e até 35 anos para contratos de investimento totalmente executados pelo contratado.

X. Tipificação de Crimes Licitatórios:

1. Tipificação de diversos crimes licitatórios, como fraude e apresentação de documentos falsos, sujeitos a detenção de dois a quatro anos, além de multa.

XI. Contrato de Eficiência:

1. Instituição do contrato de eficiência, considerado economicamente mais vantajoso para a administração, levando em conta a economia

obtida, com garantias e cláusulas que favorecem o contratado.

XII. Alterações em Cláusulas Econômico-Financeiras com Consentimento do Contratado:

1. Estabelecimento de que alterações em cláusulas econômico-financeiras só podem ocorrer com o consentimento do contratado, garantindo sua segurança.

XIII. Adoção da Arbitragem para Litígios Contratuais:

1. Possibilidade de adoção da arbitragem para a prevenção e solução de litígios contratuais, incluindo questões de equilíbrio econômico-financeiro.

XIV. Regime de Contratação Semi-Integrada:

1. Criação do regime de contratação semi-integrada, onde o contratado é responsável por todas as etapas do projeto, execução de obras e serviços, com remuneração mista.

XV. Reserva de Vagas em Contratos:

1. Autorização para reserva de vagas para pessoas com deficiência, ex-aposados e vítimas de violência doméstica nos contratos.

XVI. Extinção de Modalidades:

1. Extinção das modalidades carta-convite, tomada de preços e Regime Diferenciado de Contratações (RDC).

VII. Continuidade de Contratos Irregulares:

1. Possibilidade de continuidade de contratos mesmo após constatada irregularidade, com a opção do poder público pela continuidade.

XVIII. Participação de Cooperativas em Licitações:

1. Admissão da participação de cooperativas em licitações, contrariando restrições existentes em alguns editais.

XIX. Contratação de Mais de uma Empresa para o Mesmo Serviço:

1. Permissão para a contratação de mais de uma empresa para o mesmo serviço, ampliando as opções e competição.

XX. Critério de Aferição de Preço Vil/Inexequível:

1. Estabelecimento de novo critério para aferição de preço vil/inexequível, limitado a 75% do preço orçado em edital para obras e serviços de engenharia.

XXI. Inversão de Fases na Análise de Documentos Habilitatórios:

1. Admissão da inversão de fases na licitação, examinando documentos habilitatórios somente do licitante vencedor para agilizar o procedimento.

XXII. Restrição a Exigências Habilitatórias Excessivas:

1. Restrição a exigências habilitatórias excessivas, limitando-as a 50% dos quantitativos do contrato.

XXIII. Definição de Conceitos e Princípios na Lei:

1. Explicitação na Lei de 61 conceitos e princípios, buscando uniformizar a interpretação dos dispositivos legais.

XXIV. Apresentação de Documentos Habilitatórios em Cópia Autenticada por Advogado:

1. Admissão de apresentação de documentos habilitatórios em cópia autenticada por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

XXV. Substituição de Consorciado:

1. Admissão de substituição de consorciado, desde que a nova empresa preencha todos os requisitos de habilitação.

XXVI. Prazo para Resposta a Pleitos de Repactuação:

1. Fixação de prazo de 1 mês para a Administração responder pleitos de repactuação em contratos de execução continuada.

XXVII. Rescisão Unilateral em Caso de Atraso no Pagamento:

1. Garantia ao contratado de rescisão unilateral do contrato em caso de atraso superior a 2 meses (60 dias) no pagamento.

XXVIII. Licitação/Contratação com Prazo de Vigência de até 15 Anos:

1. Admissão de licitação/contratação com prazo de vigência de até 15 anos para contratos envolvendo operação continuada de sistemas de tecnologia de informação.

XXIX. Arbitragem para Prevenção e Solução de Problemas Contratuais:

1. Estabelecimento da arbitragem como opção para prevenção e solução de problemas contratuais, respeitando critérios técnicos e transparentes.

XXX. Sancionamentos aos Contratados:

1. Definição de critérios gerais para aferição e dosimetria dos sancionamentos aos contratados.

XXXI. Programa de Integridade como Requisito para Licitantes:

1. Exigência do programa de integridade compliance como requisito para licitantes, sujeito a regulamentação própria.

XXXII. Reajustamento de Preços Obrigatório em Contratos:

1. Obrigatoriedade de fixação em contrato de reajustamento de preços, vinculado à data-base do orçamento.

XXXIII. Peso Máximo para Avaliação Técnica e de Preço:

1. Estabelecimento do peso máximo de 70% para avaliação técnica em licitações do tipo técnica e preço.

XXXIV. Responsabilidade da Seguradora em Caso de Descumprimento:

1. Previsão de obrigatoriedade da seguradora assumir os direitos e obrigações da contratada em caso de descumprimento em obras e serviços de engenharia.

XXXV. Contratação sob o Regime de Fornecimento e Prestação de Serviço Associado:

1. Admissão da contratação sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado, com pagamentos vinculados ao cronograma físico-financeiro.

4. AS PRINCIPAIS MUDANÇAS E SEUS DESAFIOS/LACUNAS**a. Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP):**

O Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), criado no âmbito da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), tem como objetivo centralizar e padronizar os processos de compras públicas no Brasil. Com isso, há uma tendência de unificação dos procedimentos de licitação e contratação em uma única plataforma.

No entanto, a extinção das demais plataformas de licitação dependerá de regulamentações específicas e de como os entes federativos (União,

estados, municípios e Distrito Federal) irão se adaptar à nova norma. A lei estabelece a obrigatoriedade de uso do PNCP para a União, mas os estados e municípios podem, inicialmente, utilizar suas próprias plataformas, desde que integrem essas informações ao PNCP.

Em resumo, a intenção é que o PNCP seja a plataforma central e principal, mas a transição e adaptação das demais plataformas dependerá das regulamentações e da adesão dos diferentes entes federativos.

b. Diálogo Competitivo em Projetos e Inovação Tecnológica:

A introdução do diálogo competitivo como modalidade licitatória na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021) representa um avanço significativo para os processos de contratação pública, especialmente em projetos de construção e inovação tecnológica. Em muitas ocasiões, os responsáveis pela elaboração do termo de referência não possuem o conhecimento técnico necessário para determinar a melhor solução para uma necessidade específica da sociedade. O diálogo competitivo permite a comunicação direta entre a administração pública e as empresas interessadas, facilitando a identificação e implementação da solução mais adequada.

Um exemplo prático pode ser observado em projetos de construção complexa, como a construção de um hospital de alta complexidade. Nesse cenário, a administração pública pode não ter clareza sobre as tecnologias mais avançadas disponíveis para equipamentos médicos e sistemas de gerenciamento hospitalar. O diálogo competitivo possibilita que diversas empresas apresentem suas propostas e soluções inovadoras, permitindo uma avaliação mais abrangente e a escolha da melhor alternativa.

Outro exemplo relevante são os projetos de inovação tecnológica, como a implantação de um sistema de transporte inteligente em uma cidade. Através do diálogo competitivo, a administração pode explorar diferentes tecnologias e abordagens propostas por empresas especializadas,

resultando em uma solução que atenda de forma mais eficaz às necessidades de mobilidade urbana.

No entanto, a implementação do diálogo competitivo também apresenta desafios e possíveis lacunas. A condução eficiente desse processo exige capacitação e preparo dos servidores públicos para gerenciar as interações com as empresas e avaliar tecnicamente as propostas recebidas. Além disso, há a necessidade de garantir transparência e equidade durante o processo, evitando favorecimentos e garantindo que todas as empresas tenham oportunidades iguais de apresentar suas soluções. A regulamentação e a padronização dos procedimentos do diálogo competitivo são fundamentais para assegurar sua eficácia e legitimidade.

c. Tipificação de Crimes Licitatórios:

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos tipifica diversos crimes licitatórios, como fraude e apresentação de documentos falsos, com penas de detenção de dois a quatro anos, além de multa. Essa medida visa coibir práticas ilícitas e garantir a integridade e a transparência nos processos de contratação pública.

A tipificação de crimes licitatórios atua como um forte dissuasor contra fraudes e irregularidades, promovendo um ambiente mais transparente e justo nas contratações públicas. Ela também reforça a responsabilização dos envolvidos, contribuindo para a integridade do sistema de compras públicas.

No entanto, a implementação eficaz dessa medida depende de uma fiscalização rigorosa e de um sistema judiciário eficiente para investigar e punir os crimes licitatórios. Há também o desafio de garantir que as penalidades sejam aplicadas de forma justa e proporcional, evitando excessos ou omissões que possam comprometer a credibilidade do sistema. Além disso, é necessário capacitar os servidores públicos e os

agentes de controle para identificar e combater essas práticas ilícitas de maneira eficaz.

d. Inversão de Fases na Análise de Documentos Habilitatórios:

A inversão de fases na análise de documentos habilitatórios, prevista na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é uma inovação que visa agilizar e simplificar os procedimentos licitatórios. Tradicionalmente, a análise dos inúmeros documentos de habilitação de todos os participantes consome tempo e recursos da administração pública, sendo que apenas um participante será o vencedor final do processo. Ao deixar a fase de habilitação para o final, a apresentação das propostas se torna mais célere, já que não é necessário enviar toda a documentação previamente. Somente o licitante vencedor precisará comprovar sua habilitação, economizando tempo tanto para a administração pública quanto para as empresas participantes.

Essa mudança traz benefícios claros, como a redução de custos operacionais e maior eficiência nos processos licitatórios. A diminuição da burocracia inicial permite uma participação mais ampla e facilita a entrada de novos competidores no mercado, promovendo a competitividade e a inovação.

No entanto, há desafios e lacunas associados a essa medida. A inversão de fases é um ato discricionário, ficando a critério do responsável pela licitação decidir se a implementa ou não. Isso pode limitar sua eficácia, pois depende da interpretação e da decisão individual dos gestores públicos. Além disso, a mudança pode gerar incertezas para as empresas, que precisarão estar sempre prontas para fornecer a documentação completa caso sejam vencedoras, mesmo sem uma garantia prévia.

Outro ponto a considerar é a necessidade de regulamentação clara sobre os critérios para a inversão de fases, garantindo que essa prática seja adotada de maneira uniforme e justa. A capacitação dos servidores e a

padronização dos procedimentos são essenciais para evitar interpretações divergentes e assegurar a transparência do processo.

e. Rescisão Unilateral em Caso de Atraso no Pagamento:

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos trouxe uma importante mudança no prazo para rescisão unilateral do contrato por parte do contratado em caso de atraso no pagamento, reduzindo o período de 90 dias para 2 meses. Essa alteração proporciona maior segurança para as empresas contratadas, que podem rescindir o contrato se não receberem os pagamentos devidos dentro de um período mais curto, protegendo seus interesses financeiros e operacionais.

Essa mudança beneficia as empresas ao garantir que a administração pública mantenha a regularidade dos pagamentos, evitando a paralisação de projetos e serviços devido à falta de recursos financeiros. Também promove uma maior responsabilidade fiscal e financeira por parte do poder público, que deve planejar e gerenciar melhor seus recursos para cumprir os prazos de pagamento estabelecidos.

No entanto, a implementação dessa mudança também apresenta desafios. A redução do prazo para a rescisão unilateral pode gerar pressões adicionais sobre a administração pública, especialmente em períodos de restrição orçamentária. É crucial que os órgãos públicos tenham mecanismos eficientes de planejamento e controle financeiro para evitar atrasos nos pagamentos e a consequente rescisão de contratos.

Além disso, a mudança pode resultar em um aumento na judicialização de contratos, caso os prazos de pagamento não sejam cumpridos e as empresas optem por rescindir os contratos. Isso pode sobrecarregar o sistema judiciário e gerar custos adicionais para ambas as partes envolvidas.

Por fim, a implementação eficaz dessa medida requer uma regulamentação clara e a capacitação dos servidores públicos para gerenciar os contratos de maneira a evitar atrasos nos pagamentos. A transparência e a comunicação entre as partes são fundamentais para garantir que os prazos sejam respeitados e que os contratos sejam executados de forma eficiente e justa.

5. CONCLUSÃO

Diante das transformações trazidas pela recém-aprovada Lei 14.133/2021 no cenário das licitações brasileiras, torna-se evidente que o panorama desse processo sofreu mudanças substanciais. A nova legislação, em vigor desde o último ano, impactou positivamente a dinâmica e eficiência das licitações, resultando em melhorias significativas para empresas e órgãos públicos.

A simplificação dos procedimentos, especialmente no que diz respeito à habilitação e cadastramento de propostas, representa uma notável evolução. A concentração da análise documental apenas no licitante vencedor otimizou consideravelmente o tempo e esforço empregados, acelerando o processo como um todo. Essa mudança foi particularmente perceptível em plataformas como o PNCP, onde a aplicação recorrente da Lei gerou melhorias notáveis.

A redução da burocracia e a agilização do processo licitatório permitiram que empresas participantes aumentassem sua frequência de participação, resultando em maior competitividade. Embora o aumento no número médio de concorrentes por licitação possa ter impactado as margens de lucro, a correlação direta com o aumento no volume de participações sugere uma equação financeira global mais positiva para os participantes.

Com isso em mente, pode-se concluir que as hipóteses trazidas nesse TCC estavam corretas, tanto a de que a implementação da Nova Lei de Licitações traria às empresas maior celeridade no cadastramento de

propostas, em razão da inversão da fase de habilitação pela de julgamento, como também a hipótese de que a implementação da Nova Lei de Licitações iria aumentar a competitividade nos pregões eletrônicos, através de um aumento no número de empresas concorrentes.

Vale ressaltar que, apesar da eficácia da Lei 14.133/2021, alguns processos licitatórios ainda seguem as legislações anteriores, devido à prorrogação da validade de leis como a Lei 8.666/1993. Essa coexistência de regimes cria um ambiente híbrido, onde diferentes regras são aplicadas em paralelo, o que pode influenciar os resultados.

Em conclusão, a Nova Lei de Licitações representa um avanço notável na modernização e eficiência do processo licitatório brasileiro. Os impactos positivos são evidentes na otimização dos trâmites, na promoção da transparência e na estimulação da competitividade. Contudo, é fundamental acompanhar de perto a transição entre os regimes e avaliar continuamente os resultados para ajustar estratégias, aproveitando ao máximo as oportunidades oferecidas por essa significativa reforma legislativa.

6. METODOLOGIA

A pesquisa científica desempenha um papel fundamental na compreensão das mudanças e desafios que permeiam a sociedade. No contexto deste estudo de natureza exploratória, que se propõe a analisar os avanços e desafios inerentes à implementação da Lei 14.133/2021 no mercado de licitações brasileiro, a metodologia adotada desempenha um papel crítico na busca por respostas esclarecedoras.

A natureza exploratória desta pesquisa permite-nos desbravar terreno desconhecido e buscar novos insights. Compreender o impacto da nova Lei de Licitações é um desafio complexo, e essa abordagem nos permite examinar detalhadamente as mudanças, sem preconceitos preexistentes, e, assim, abrir caminho para uma análise aprofundada

Fontes Secundárias para Coleta de Dados:

1. Dados – Comparação da Média de Participantes em Pregões:

a. Recorreremos a dados existentes para analisar a média de participantes em pregões eletrônicos sob a legislação antiga e a nova Lei de Licitações. Essa análise objetiva comprovar a segunda hipótese deste trabalho: “A implementação da Nova Lei de Licitações irá aumentar a competitividade nos pregões eletrônicos, através de um aumento no número de empresas concorrentes.”

2. Leis – Análise entre a nova Lei nº 14.133/2021 com sua antecessora, Lei nº 8.666/1993

a. As fontes secundárias incluem análises detalhadas da legislação antiga de licitações em comparação com a nova Lei 14.133/2021. Isso nos permitirá contextualizar as mudanças legislativas e suas implicações no mercado de licitações

Os resultados desta pesquisa serão de natureza tanto qualitativa quanto quantitativa. Pretendemos realizar previsões embasadas na análise comparativa entre a legislação antiga e a nova Lei de Licitações, enquanto também analisaremos números e dados reais para fundamentar nossa compreensão. A combinação de abordagens qualitativas e quantitativas fortalecerá nossa capacidade de avaliar eficazmente os impactos da nova legislação no mercado de licitações brasileiro.

Por meio dessa metodologia cuidadosamente planejada e da coleta de dados abrangente, almejamos fornecer uma análise robusta e embasada para contribuir significativamente com o entendimento dos avanços e desafios da implementação da Lei 14.133/2021 no contexto das licitações no Brasil.

7. CRONOGRAMA

ETAPA	ANO 2023				
	MESES				
	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Escolha e Delimitação do Tema	X				
Desenvolvimento do Cronograma	X				
Desenvolvimento e entrega dos Elementos Pré-Textuais	X	X	X		
Levantamento de Referências Bibliográficas	X	X	X	X	
Desenvolvimento e entrega da Justificati		X	X		

va e hipótese					
Desenvolvimento e entrega da Metodologia da Pesquisa		X	X		
Desenvolvimento e entrega da Introdução		X	X		
Desenvolvimento dos Tópicos do Referencial Teórico			X	X	
Desenvolvimento do Referencial Teórico				X	X
Entrega do Pré-Projeto TCC 1					X

Revisão do Pré-Projeto e Correções					X
------------------------------------	--	--	--	--	---

¹De acordo com a MP 1.167, de 31 de março de 2023, o início da vigência da nova lei de licitações e contratos administrativos, lei 14.133/2021, que tinha previsão para entrar em vigor a partir do dia 1º/04/2023, foi prorrogado para 29/12/2023.

REFERÊNCIAS

ACKEL, Pedro Teixeira Leite; CHAVES, Julio Cesar. Impactos da nova lei para mudanças nas licitações e contratos públicos. **Revista Jus Navigandi**, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 24, n. 5908, 4 set. 2019. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/75536>. Acesso em: 20 out. 2023.

AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. **Licitações e Contratos Administrativos**: Teoria e Jurisprudência. Brasília: Senado Federal, 2017.

_____. **Lei nº 8.666**, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial da União, 22 de junho de 1993.

_____. **Lei nº 10.520**, de 17 de julho de 2002. Diário Oficial da União, 18 de julho de 2002.

_____. **Lei nº 12.349**, de 15 de dezembro de 2010. Diário Oficial da União, 16 de dezembro de 2010.

_____. **Lei nº 13.979/2020**, de 6 de fevereiro de 2020. Diário Oficial da União, 7 de fevereiro de 2020.

_____. Senado Federal. **Primeira norma de licitações foi editada no Império**. 10 de julho de 2014. Agência Senado. Disponível em:<

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/07/10/primeira-norma-delicitacoes-foi-editada-no-imperio>>. Acesso em 10 de novembro de 2023.

_____. Tribunal de Contas da União. **Manual de compras diretas**. Brasília, 2017. Disponível em: < <https://portal.tcu.gov.br/licitacoes-e-contratos-dotcu/licitacoes/manuais-e-orientacoes/>>. Acesso em 14 de novembro de 2023.

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Prefácio. In. AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. **Licitações e Contratos Administrativos**: Teoria e Jurisprudência. Brasília: Senado Federal, 2017.

FORTES Jr., Cléo Oliveira. **Breve história das licitações no Brasil**, 21 de fevereiro de 2017. Disponível em :< <http://www.fortesjr.com.br/breve-historia-das-licitacoes-nobrasil/>>. Acesso em 10 de novembro de 2023.

GANDOLFI, Paula. **Entendendo a Nova Lei de Licitações**. Site: RCC Soluções em Licitações, 2019. Disponível em: <https://www.rcc.com.br/blog/entendendo-a-nova-leide-licitacoes/>. Acesso em: 28 out. 2023.

JUSTEN FILHO, Marçal ... (et al.). **Covid-19 e o direito brasileiro**. Curitiba: Justen, Pereira, Oliveira & Talamini, 2020.

NOHARA, Irene. **8 Principais Mudanças com a Nova Lei de Licitações e Contratos**. Site: Direito Administrativo, 2019. Disponível em: <https://direitoadm.com.br/8principais-mudancas-com-a-nova-lei-de-licitacoes-e-contratos/>. Acesso em: 26 out. 2023.

PINHO, Guilherme Rosa. **Um breve percurso sobre a evolução histórica da administração pública brasileira**, novembro de 2014. Disponível em: < <https://jus.com.br/artigos/34343/um-breve-percurso-sobre-a-evolucao-historica-daadministracao-publica-brasileira>>. Acesso em 21 de novembro de 2023.

SIMÕES, Luiz Felipe Bezerra Almeida; FRANCA, Erivan Pereira de.

Contratações Públicas em tempos de pandemia: visão contextualizada da Lei 13.979/2020 e análise dos prováveis impactos da pandemia da COVID-19 nos contratos administrativos em execução. Disponível em: <https://www.tce.to.gov.br/coronavirus/images/documentos/REFLEXOS_DA_LEI_13979-2020_NAS_CONTRATACOES_PUBLICAS_Texto_Final_Consolidado.pdf>. Acesso em: 18 de novembro de 2023.

DECLARAÇÃO DE AUTORIA DO TRABALHO

Aluno: João Pedro Ferreira Pinheiro

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I

Professor (a): Esp. Luciana Gomes de Sousa Télis

Semestre: 9º Período

Título do Trabalho: AVANÇOS E DESAFIOS INERENTES À IMPLEMENTAÇÃO

DA LEI 14.133/2021 NO MERCADO DE LICITAÇÕES BRASILEIRO

Declaro que o presente trabalho é de minha autoria e que estou ciente da definição de plágio, de acordo com Regulamento desta IES, que prevê a penalidade contra o plágio, a reprovação na Disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I e II.

Brasília, 30 de novembro de 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

fazer parte de nosso time de revisores também!

citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil